

INTOXICAÇÃO POR PARACETAMOL EM GATOSLetícia de Oliveira Souza
Profa. Rachel Siqueira de Queiroz Simões

RESUMO: A intoxicação por paracetamol em felinos é uma das emergências toxicológicas mais graves na clínica de pequenos animais, devido à deficiência da enzima UGT1A6, fundamental para a conjugação e eliminação do fármaco. Essa limitação metabólica leva ao acúmulo do metabólito tóxico NAPQI, responsável por estresse oxidativo, depleção de glutathione, formação de corpúsculos de Heinz e metemoglobinemia. Como consequência, surgem hipóxia, hemólise e lesão hepática precoce. Estudos apontam que doses entre 10 e 100 mg/kg já são potencialmente fatais, os principais achados incluem letargia, anorexia, vômitos, dispneia, mucosas acastanhadas e edema facial, este considerado um sinal característico. Em fases avançadas, podem ocorrer icterícia, alterações hemorrágicas, convulsões e coma. O diagnóstico é baseado na história de exposição, nos sinais clínicos e em exames laboratoriais, que evidenciam metemoglobinemia, elevação de ALT e AST, hiperbilirrubinemia e hemólise. O tratamento de escolha é a N-acetilcisteína (NAC), administrada em dose inicial de 140 mg/kg, seguida de 70 mg/kg a cada 4–6 horas, até sete doses. Sua eficácia é maior nas primeiras 16 horas após a ingestão. Estudos demonstram taxa de sobrevivência superior a 70% quando o tratamento é precoce. Medidas complementares incluem carvão ativado quando indicado, fluidoterapia, oxigenioterapia, transfusões em casos de anemia grave e uso de antioxidantes como ácido ascórbico. O SAME é citado como adjuvante hepatoprotetor, embora ainda careça de evidências robustas. A literatura ressalta que o prognóstico depende diretamente do tempo entre a ingestão e o início da terapia. Apesar da importância da NAC, a conduta exige suporte clínico intensivo e monitoramento contínuo das funções hepática, renal e hematológica. Como a maioria dos casos decorre da administração inadvertida de medicamentos humanos por tutores, a prevenção deve ser parte essencial da abordagem. Campanhas educativas são fundamentais para reduzir a ocorrência e garantir melhor prognóstico na medicina felina.

Palavras-chave: paracetamol; toxicologia; felinos; intoxicação.

Paracetamol poisoning in cats – ABSTRACT: Paracetamol poisoning in felines is one of the most serious toxicological emergencies in small animal practice, due to a deficiency in the UGT1A6 enzyme, which is essential for the conjugation and elimination of the drug. This metabolic limitation leads to the accumulation of the toxic metabolite NAPQI, responsible for oxidative stress, glutathione depletion, Heinz body formation, and methemoglobinemia. Consequently, hypoxia, hemolysis, and early liver damage occur. Studies indicate that doses between 10 and 100 mg/kg are potentially fatal. The main findings include lethargy, anorexia, vomiting, dyspnea, brownish mucous membranes, and facial edema, the latter considered a characteristic sign. In advanced stages, jaundice, bleeding disorders, seizures, and coma may occur. Diagnosis is based on the history of exposure, clinical signs, and laboratory tests, which reveal methemoglobinemia, elevated ALT and AST, hyperbilirubinemia, and hemolysis. The treatment of choice is N-acetylcysteine (NAC), administered at an initial dose of 140 mg/kg, followed by 70 mg/kg every 4–6 hours, up to seven doses. Its efficacy is greatest in the first 16 hours after ingestion. Studies show a survival rate of over 70% with early treatment. Complementary measures include activated charcoal when indicated, fluid therapy, oxygen therapy, transfusions in cases of severe anemia, and the use of antioxidants such as ascorbic acid. SAME is cited as an adjuvant hepatoprotector, although robust evidence is still lacking. The literature emphasizes that the prognosis directly depends on the time between ingestion and initiation of therapy. Despite the importance of NAC, its management requires intensive clinical support and continuous monitoring of liver, kidney, and hematologic functions. Since most cases result from the inadvertent administration of human medications by owners, prevention must be an essential part of the approach. Educational campaigns are essential to reduce the incidence and ensure a better prognosis in feline medicine.

Keywords: paracetamol; toxicology; felines; poisoning.

Como citar:

SOUZA, L. O.; SIMÕES, R. S. Q. Intoxicação por paracetamol em gatos. *In*: VET DAY, 6.; MOSTRA CIENTÍFICA DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2., 2025, Rio de Janeiro. *Anais* [...]. Rio de Janeiro: Universidade Santa Úrsula, 2025. ISBN 978-65-01-65515-4. DOI: 10.5281/zenodo.17059842